

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17531724>

FRANCESCO TOSCANO

RAPPORTI EPISTOLARI FRA FRANCESCO MINÀ PALUMBO
ED ENRICO RAGUSA

RIASSUNTO

Il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono conserva l'epistolario del medico naturalista Francesco Minà Palumbo, all'interno del quale sono state rinvenute tre lettere di Enrico Ragusa a Minà Palumbo, scritte tra il 1870 e il 1871. In esse, Ragusa comunica a Minà la scoperta di nuove specie di insetti e coleotteri nelle Madonie durante le sue escursioni, oltre a richiedere materiali entomologici per le proprie ricerche. All'interno dell'epistolario è stata trovata solo una bozza di una lettera di ringraziamento scritta da Minà Palumbo nel 1897, indirizzata a Ragusa in occasione della sua nomina a Vicepresidente della Società dei Naturalisti Siciliani.

SUMMARY

The Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo in Castelbuono preserves the epistolary of naturalist physician Francesco Minà Palumbo, within which three letters from Enrico Ragusa to Minà Palumbo, written between 1870 and 1871, were found. In them, Ragusa informs Minà of the discovery of new species of insects and beetles in the Madonie Mountains during his visits, as well as requesting entomological materials for his own research. Only a draft of a thank-you letter written by Minà Palumbo in 1897, addressed to Ragusa on the occasion of his appointment as vice-president of the Society of Sicilian Naturalists, was found within the epistolary.

Nell'archivio del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono sono conservate tre lettere scritte da Enrico Ragusa a Francesco Minà Palumbo tra il 1870 e il 1871. L'epistolario di Francesco Minà Palumbo, nel suo complesso, consta di 1458 lettere ricevute da vari studiosi di tutta Europa, da istituzioni scientifiche e statali. Purtroppo non vi si trovano le let-

tere inviate da Minà a Ragusa, esiste solo una bozza di ringraziamento per la nomina a Vice Presidente della Società dei Naturalisti Siciliani per il 1897 scritta da Minà ed indirizzata a Ragusa.

In Sicilia Ragusa aveva legami con diversi studiosi nel campo naturalistico ed accademico fra cui il direttore del Museo di Zoologia dell'Università di Palermo Pietro Doderlein, l'entomologo Teodosio De Stefani Perez, lo zoologo Giuseppe Riggio, il malacologo Tommaso Allery Di Maria marchese di Monterosato, il marchese Antonio De Gregorio e Giovanni de Stefani che si occupavano di geologia e paleontologia, il botanico Michele Lojacono Pojero, il medico naturalista Francesco Minà Palumbo ed il suo allievo Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono. Ragusa ebbe sempre un rapporto di rispetto e di ammirazione verso Minà Palumbo, anche per la differenza di età, essendo più giovane di 35 anni; inoltre Minà era un uomo di scienze già conosciuto nel mondo accademico e scientifico.

Il 29 giugno del 1871 Ragusa esplorò le Madonie insieme al Barone Adolf Kalchberg di Vienna che si occupava di lepidotteri. RAGUSA (1871) pubblicò i risultati di quell'escursione sul *Bullettino della Società Entomologica Italiana* dal titolo *Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e nei boschi di Caronia*; partendo da Castelbuono percorsero insieme i sentieri delle Madonie raggiungendo diverse località (*i Monticelli, la Barraca, la Santuzza, Passo Scuro, Milocco, lo Sparviero, Piano Ferro, ecc.*). I due naturalisti la notte fra l'1 ed il 2 luglio pernottarono nei pagliai di pastori, sulle alte vette delle Madonie, in una località chiamata *Lo Sparviero*. Quelle zone a quei tempi erano popolate dai lupi, tanto che il Ragusa scriveva "*Questa [notte] non fu interrotta che dagli urli feroci dei cani, che latravano per allontanare i lupi attirati dal gregge*". Inoltre RAGUSA (1871) parlava del suo incontro con Francesco Minà Palumbo "*Nostra prima cura fù di visitare il dottore Francesco Minà Palumbo, che tanto ha scritto sulla Storia Naturale della Sicilia: esso con la solita affabilità e gentilezza, ci offrì di tutto e ci consigliò sull'itinerario da seguire durante il nostro breve soggiorno*". L'anno precedente il Ragusa era già stato sulle Madonie; e infatti scriveva ancora "*...eravamo già passati dalla Badia e giunti a San Guglielmo, ottima località, ove l'anno precedente avevo raccolto sul rovere fiorito, una Thyris forse la diaphana, in due esemplari e molte Zygaene: però quest'anno, forse perché un po' più tardi, nulla di tutto ciò; solamente vedemmo la Vanessa io, che il D. Staundiger riporta come non esistente in Sicilia, mentre Joseph Mann nel suo catalogo, pubblicato nella gazzetta entomologica di Vienna nel 1859, dice aver raccolto questa specie nelle vicinanze di Palermo nel 1858; anch'io ne possiedo esemplari, qui raccolti, nella mia collezione*".

La prima lettera di Ragusa indirizzata a Minà, scritta il 30 agosto 1870, è composta da tre pagine e catalogata con il codice ID 2521-2523 (Figg. 1-3).

Palermo 11. g^{to} 70

E

Carissimo Signor Professore!

Ricevo la sua lettera del 7. e vi leggo con piacere due cose, la prima si è che ella è intesa a compilare il catalogo degli Heteroceri, il quale unito alla I parte Rhopaloceri, formerà un bel ed utilissimo Volume, indispensabile ad ogni serio Lepidopterologo, che pensa d'illustrare la nostra bella Italia d'opere disgraziatamente troppo rare -

La seconda si è, che quanto prima riceverò nuovi materiali dalle Madoni. Spesso non si faranno aspettare a lungo -

Mi sono acquistato due carissime relazioni, la prima col distinto e sinomato entomologo di Vienna. L. Müller che mi scrisse se volevo entrare in corrispondenza con lui -
La seconda col Signor Des. Kie.

Fig. 1

Mi raccomando per i promessi
Lepidopteri così

Thais Hysipyle Fab.

Anthocharis Bellejuna Bdv.

Leucophasia Sinapis

o var. *Eysimii*

L. Lathyræ N. —

Cosa fa l'Illustrissimo Peppe —
Se poltrone forse? La prego in
tal caso lo scuota, e lo mandi
per conto mio, sulle montagne.

Prima di finire, le raccomando
caldamente di badare nel
catalogo alle Varietà, oggi tanto
interessanti, ed alle quali i
Naturalisti entomofili, hanno
tanta importanza —

Sperando avere ben presto un
suo riscontro unito allo deside-
rato catalogo dei Rhops mi
creda sempre suo obbligato
Enrico Ragusa
R.

Fig. 3

Scrive il Ragusa:

Palermo 30.8.70

Carissimo Sig[no]r Professore!

Non vedendo ancor comparire, il tanto desiderato catalogo dei lepidotteri diurni della Sicilia, mi fò un dovere pregarla affinché mi mandi il prezioso manoscritto, ch'io possa mandarlo alla stampa.

Questo catalogo tanto utile, ora è necessario, e tocca a lei a regalarci questo libro tanto desiderato.

Dunque la prego spedisca la I^{ma} parte del catalogo "Rhopalocera Dumeril, Boisduval" ed in apresso, dato la prima spinta si penserà alle Notturme etc. etc.

Mi raccomando per i promessi Lepidotteri cioè

Thais Hypsipyle Fab.

Anthocaris Bellezina Bid.

Leucophasia Sinapis

et var. Erysimi

L. Lathyri H. –

Cosa fà l'Illustrissimo Peppe –

Il poltrone forse? La prego in tal caso lo scuota, e lo mandi per conto mio, sulle montagne.

Prima di finire, le raccomando caldamente di badare nel catalogo alle Varietà, oggi tanto interessanti, ed alle quali i Naturalisti entomofili, attaccano tanta importanza.

Sperando avere ben presto un suo riscontro unito allo desiderato catalogo dei Rhop[alocera] mi creda sempre suo oblig[atissi]mo

Enrico Ragusa

Nella lettera si evidenzia il rispetto del giovane Ragusa verso il Minà, a cui si rivolge chiamandolo "Carissimo Signor Professore". Il Minà aveva già pubblicato nel 1859 negli Atti dell'Accademia di Scienze e Lettere di Palermo un catalogo dal titolo "Storia Naturale delle Madonie. Catalogo con appendice dei lepidotteri diurni delle Madonie". Nella lettera il Ragusa chiede al Minà il Catalogo dei lepidotteri diurni, che tuttavia, con la collaborazione di Luigi Failla Tedaldi fu pubblicato solo molti anni più tardi con il titolo "Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia" ne Il Naturalista Siciliano (1886-1887). Inoltre lo studioso chiese l'invio dei lepidotteri sotto elencati:

Thais hypsipyle Fab., sinonimo di *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) Fam. Papilionidae

Anthocaris bellezina Bid. = *Euchloe* sp., Fam. Papilionidae

Leucophasia sinapis = *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758), Fam Pieridae et var. *Erysimi* = *Leucophasia sinapis* subsp. *erysimi* (Borkhausen, 1788), Fam Pieridae

L. Lathyri H. = *Leucophasia sinapis* subsp. *lathyri* (Hübner, 1819), Fam Pieridae

Nella missiva il Ragusa chiede di Peppe, un nome che ricorre sempre quando il Ragusa parla delle Madonie. Peppe sicuramente era un pastore che guidava il Ragusa nelle escursioni sulle Madonie, e gli forniva insetti raccolti nel territorio. Scriveva scherzosamente al Minà: “Cosa farà l’Illustrissimo Peppe, Il poltrone forse? La prego in tal caso lo scuota, e lo mandi per conto mio, sulle montagne”.

Nell’articolo del 1871 RAGUSA, in occasione del ritrovamento di undici *Gnorimus decempunctatus* aveva scritto: “Scavando a piene mani in questa sostanza sempre di buon indizio per l’entomologo, vidi comparire, la prima gamba, indi l’intiero e bellissimo *Gnorimus decempunctatus*. Il segnale era dato, e non abbandonai il tronco d’aver tirato fuori dal loro nascondiglio undici individui di questa eccellente specie siciliana, che la mia guida, il vecchio Peppe, giustamente chiamava Vellutini, giacchè sembrano proprio ricoperti d’un finissimo velluto, specialmente la varietà nera. E questo è quanto raccolsi nella fossa di Luigi”.

Nella seconda lettera datata 11 settembre 1870 con codice ID 2518-2520, composta da tre pagine (Figg. 4-6), Ragusa scrive:

Palermo 11.9^{bre}.70

Carissimo Signor Professore!

Ricevo la sua lettera del 7. e vi leggo con piacere due cose, la prima s'è che ella è intenta a compilare il catalogo degli Heteroceri, il quale unito alla I parte Rhopalocera, formerà un bel ed utilissimo Volume, indispensabile ad ogni serio Lepidotterologo, che pensa d'illustrare la nostra bella Italia d'opere disgraziatamente troppo rare.

La seconda s'è, che quanto prima riceverò nuovi materiali dalle Madonie. Spero non si faranno aspettare a lungo.

Mi sono acquistato due carissime relazioni, la prima col distinto et rinomato entomologo di Vienna. L. Miller che mi scrisse se volevo entrare in corrispondenza con lui.

La seconda col Signor de Kiesenwetter di Bautzen in Sassonia che ella conosce certamente di fama.

Mi dispiace non poterle mandare l'Isis dove Zeller inserì i lepid[otteri] della Sicilia, giacché non la possiedo – come pure il desiderato catalogo dei Microlepidotteri che anche non ho.

Però non si sgomenti, che s'ella vuole, finito il suo lavoro sulle Heterocere potrò (con suo permesso) inviare il tutto (I e II parte) al vice presidente della Società Ent[omologica] Ital[iana] di Firenze, il Sig[nor] Cav[alier] Prof[essor] Pietro Stefanelli, pregandolo di riordinare il tutto, da maestro qual egli è, togliendo le synonymie etc. etc. e se crede fare inserire l'opera nel bollettino.

Ciò renderebbe 50 copie gratis a lei, ed un favore alla Società, che son sicuro non rifiuterà l'offerta.

Sono molto amico col Stefanelli et sono sicuro di riuscire.

Accetta ella la mia proposta?

Presto appena riceverò suo riscontro spero avere terminato la copia delle specie trovate da M. a Z.

Finiti i lepidotteri passerà spero a fare l'istesso coi Coleotteri? che sono meno difficili, i più importanti, essendo questo rame più diffuso.

Per le synonymie le farò rivedere a Miller et Kiesenwetter così che anche qui sarebbe ajutato.

Ansioso d'un suo riscontro et sperando in un ricco invio di coleotteri mi dico suo

oblig[atissi]mo et dev[otissi]mo
 Enrico Ragusa

Palermo 11. g^{to} 70

E

Carissimo Signor Professore!

Ricevo la sua lettera del 7. e vi leggo con piacere due cose, la prima si è che ella è intesa a compilare il catalogo degli Heteroceri, il quale unito alla I parte Rhopalocera, formerà un bel ed utilissimo Volume, indispensabile ad ogni serio Lepidopterologo, che pensa d'illustrare la nostra bella Italia d'opere di grazia veramente troppo rare -

La seconda si è, che quanto prima riceverò nuovi materiali dalle Madoni. Spero non vi faranno aspettare a lungo -

Mi sono acquistato due carissime relazioni, la prima col distinto e rinomato entomologo di Vienna. L. Miller che mi scrisse se volevo entrare in corrispondenza con lui -

La seconda col Signor De. Kie:

Fig. 4

Storwetter di Bautzen in Sassonia che ella conosce certamente di fama -

Ma dispiace non poterle mandare l'Isis dove ella inserir i lepid. della Slesia, giacchè non la possiedo - come pure il desiderato catalogo dei Microlepidotteri che anche non ho -

Persì non si sgomenta, che ella vuole, finito il suo lavoro sulle Heterocera potrà (con suo permesso) inviare il tutto (I & II parte) al vice presidente della Società Ent. Ital. di Firenze, il Sig. Cav. Prof. Pietro Stefanelli, pregandolo di rinviare il tutto, da maestro qual egli è, togliendo le synonymie ed. ed. e se credi fare inserire l'opera nel bollettino - ciò renderebbe 50 copie gratis

a lei, ed un favore alla Società, che
 son sicuro non rifiuterà l'offerta -
 Sono molto amico del Stefanelli
 & sono sicuro di riuscir -
 Accetta ella la mia proposta?
 Presto appena riceverò mio riscontro
 speso avere terminato la copia delle
 specie, trovate da M. & J. -
 Finito i lepidotteri passerà speso
 a fare l'istesso coi Coleotteri?
 che sono meno difficili, e più
 importanti, essendo questo ramo
 più diffuso -
 Per le denominazioni le farò rimettere
 a Miller & Koenigstein così chi
 anche qui sarebbe aiutato.
 Anzioso d'un suo riscontro &
 sperando in un ricco invio di
 coleotteri mi dico suo
 obly^{m.} & dev.^{m.}

Enrico Ragusa

Fig. 6

In questa lettera scritta l'11 settembre il Ragusa rispose prontamente alla lettera del Minà del 7 settembre. Il Minà aveva in corso la redazione del catalogo degli Heteroceri, che insieme a quello dei Rhopalocera, come scriveva il Ragusa, “*formerà un bel ed utilissimo Volume, indispensabile ad ogni serio Lepidotterologo*”. Il Ragusa ricordava ancora al Minà di inviargli materiale raccolto nelle Madonie. Oltre a ‘Peppe’ anche Luigi Failla Tedaldi, allievo di Minà, gli fornì del materiale e addirittura gli vendette la collezione entomologica che aveva allora realizzato. Con Luigi Failla Tedaldi il Ragusa strinse un buon rapporto di amicizia e di stima. Failla raccoglieva, studiava e vendeva le sue raccolte, perchè al contrario di Ragusa, aveva necessità dal punto di vista economico. Diverse furono le specie nuove dedicate dal Ragusa al suo amico Luigi Failla Tedaldi, come il carabide *Chlaenius* var. *failla* di cui il Ragusa scrive “*dedico questa nuova varietà al mio carissimo amico Luigi Failla Tedaldi da Castelbuono*”. Nella lettera Ragusa parla delle relazioni che aveva stretto con due eminenti studiosi di quei tempi, L. Miller e Hermann von Kiesenwetter entomologo e consigliere privato della corte sassone. Inoltre Ragusa si scusa di non poter inviare la rivista “Isis” del 1847, richiesta dal Minà, che conteneva il lavoro pubblicato da Philipp Christoph Zeller entomologo tedesco sui lepidotteri di Sicilia, dal titolo “*Bemerkungen über die auf einer Reise nach Italien und Sicilien gesammelten Schmetterlingsarten*”, e nemmeno il catalogo dei Microlepidotteri, perché non erano in suo possesso.

Nella terza lettera trovata nell'epistolario di Minà, datata 2 agosto 1871 con codice ID 2515-2517, composta da tre pagine (Figg.7-9), Ragusa scriveva:

Palermo 2.8.71

Carissimo Sig[nor]e D[otto]re

Ricevute la sua lettera e boccettina, credendo fossero dei coleotteri, dissi al portiere di regalare la solita lira al latore e dirgli che avrei risposto colla posta – quando volli fare richiamare la persona era troppo tardi e chi sà dove era giunto; mi scriva dunque a chi dovrò consegnare il disgraziato miele.

Nelle Caronie ho fatto due interessantissime catture, sono due specie diurne nuove per la Sicilia: l'Argynnus Ino et Euphrosine.

Nelle vicinanze di Castelbuono una varietà nuova è la var. Diniensis della Sinapis.

Sto scrivendo la relazione del mio viaggio alle Madonie e Caronie, e se lo ~~soggett~~ troveranno utile, lo stamperanno nel boll[ettino] ent[omologico] Italiano; in ogni caso non mancherò fargliene avere una copia.

Il mio compagno non ha trovato nulla in Diurni, eccetto tutte cose già conosciute per la Sicilia (secondo il suo catalogo).

Le specie Notturne non l'abbiamo ancora classificate.

Michelino Lojaco lo saluta caldamente, e aspetta un suo riscontro alla sua ultima.

La prego di fare cercare Peppe, il ragazzo, ed il figlio del primo, per conto mio.

Quanto prima pubblicherò le seguenti specie nuove di coleotteri.

Ctenistes Kiesenwetteri –

Haplocnemus Trinacriaensis –

“ Diecki –

Spero ricevere ben presto sue nuove, e qualche boccettina di coleotteri.

Salutandola distintamente mi dico suo oblig[atissi]mo

Enrico Ragusa

In questa terza lettera datata 2 agosto 1871, Ragusa informava il Minà di aver trovato, durante l'escursione di un mese prima nelle Caronie, due lepidotteri diurni nuovi per la Sicilia: l'*Argynnis ino* oggi chiamata *Brenthis ino* (Von Rottemburg, 1775) ed *Argynnis euphrosyne* (Linnaeus, 1758) sinonimo di *Clossiana euphrosyne* (Linnaeus, 1758), appartenenti entrambe alla famiglia Nymphalidae e di aver catturato nei pressi di Castelbuono un'altra specie nuova per la Sicilia la "*Diniensis della Sinapis*" che corrisponde alla *Leucophasia sinapis* var. *diniensis* (Boisduval, 1840) (Pieridae). Informava il Minà che stava ultimando la sua relazione sul viaggio nelle Madonie e nelle Caronie, e che, se la Società Entomologica Italiana lo avesse trovato utile, lo avrebbe pubblicato sul Bullettino.

Il lavoro venne pubblicato puntualmente nel Bullettino della Società Entomologica Italiana (RAGUSA, 1871). Una copia come promesso fu mandata al Minà.

Nella lettera è presente anche un riferimento ai lepidotteri diurni in quanto il suo compagno di viaggio Barone Adolf Kalchberg di Vienna, aveva trovato solo specie già conosciute per la Sicilia (secondo il suo catalogo).

Il Ragusa inviò i saluti al Minà da parte di "Michelino Lojacono", il botanico Michele Lojacono Pojero che studiò la flora siciliana e delle piccole isole e scoprì nuovi taxa per la Sicilia fra cui l'*Abies nebrodensis* specie endemica delle Madonie. L'interesse del Ragusa è sempre quello di ricevere più materiale possibile dalle Madonie e prega il Minà di rivolgere la sua richiesta a Peppe, naturalmente dietro compenso. Alla fine chiede sempre "*qualche bocsettina di coleotteri*" e conclude la lettera comunicando che quanto prima pubblicherà le seguenti nuove specie di coleotteri:

Ctenistes kiesenwetteri = *Ctenistes kiesenwetteri* (Saulcy, 1874), Staphylinidae distribuito in Sicilia e Nordafrica (ad esclusione del Marocco) fino al Sahara, comunissimo in tutta l'Isola, si trova sotto le pietre in zone umide o fra le radici di varie piante (SABELLA, 1993).

Haplocnemus Trinacriaensis = *Aplocnemus trinacriaensis* (Ragusa, 1872) e *Haplocnemus "Diecki"*, appartenente alla famiglia Melyridae

Nel giro di pochi anni, grazie ai contatti che il Ragusa intrattenne con i più importanti naturalisti europei dell'epoca, Il Naturalista Siciliano, la rivista fondata da Ragusa, assunse una fama internazionale. Nella rivista pubblicarono diversi articoli anche i suoi due amici madoniti Luigi Failla Tedaldi e Francesco Minà Palumbo. Il Minà pubblicò assiduamente su Il Naturalista Siciliano e curò per un periodo dal 1892 al 1893 una sezione speciale chiamata "Bibliografia sicula di Scienze Naturali" in cui riuniva tutti i lavori di sua conoscenza che riguardavano la Storia Naturale della Sicilia. La prima pubblicazione del Minà Palumbo (1883) su Il Naturalista Siciliano è stata quella di un catalogo sui "Limacidi Siciliani".

Palermo 2. 8. 71.

Carissimo G. D.^{no}

Ricevuto la sua lettera
e bucchina, credendo fossero dei
colori veri, dissi al portiere di regalare
la solita lira al latone e dissi che
avrei riportato colle poste - quando
volli fare richiama la persona
era troppo tardi e chi si dovea
giunto, mi scrive dunque a chi
dovrà consegnare il disgraziato
miele -

Nelle Caronie ho fatto due
interessantissime catture, sono
due specie d'una nuova pu-
la Sicilia: l'*Argyminis* Lino
& *Euprosone* -

Nelle vicinanze di Castellbuon
una varietà nuova è la
var. *Dionensis*. della *Sinapis*.

Fig. 7

Sto scrivendo la relazione del
 mio viaggio alle Madonie e
 Caronie, e se lo ~~scritt~~ trovaran-
 no utile, lo stamparò nel
 boll. ent. Italiane; in ogni caso
 non mancherò fargliene avere
 una copia -

Il mio compagno non ha tro-
 vato nulla in Diurni, e tutte
 tutte sono già conosciute per
 la Sicilia (secondo il suo catalogo)
 Le specie Notturne non l'abbiamo
 ancora classificate -

Michelino Lojacomo lo saluta
 caldamente, e aspetta un suo
 riscontro alla sua ultima -

La puzza di' fare cercare Peppe
 il ragazzo, ed il figlio del pri-
 mo, per conto mio -

Quanto prima pubblicherò

Fig. 8

le seguenti specie nuove di
 coleotteri -
Otenistes Riesenwetheri -
Haploemerus Trinacriensis -
 " *Dicki* -
 Sono ricovere ben presto una
 nuova, e qualche bruchina
 di coleotteri -
 Salutatevi distintamente mi
 dico suo obly.

Enrico Ragusa
 E. R.

Fig. 9

A febbraio il Minà mandò la seguente lettera di ringraziamento indirizzata al Ragusa per la nomina di Vice Presidente della Società dei Naturalisti Siciliani per il 1897 (Fig. 10).

Castelbuono 14 Febbraio 1897 Sicilia

Illustr[e] Signor Presidente

Mi è stata comunicata la conferma a Vice Presidente pel 1897 della nostra Società dei Naturalisti Siciliani, rendo grazie a tutti i Soci dell'onore datomi, e resterà sempre impressa nel mio cuore la gratitudine.

Mi offro sempre in che valgo pel progresso ed avanzamento della Società, che auguro sempre meglio.

La rispetto cordialmente, e mando un saluto di buona armonia e progresso a tutti i Soci.

Di Lei dev[ot]o
Cav[aliere] Minà Palumbo

Al Sig[nor] Enrico Ragusa
Presidente
Palermo

Alla Società dei Naturalisti Siciliani

BIBLIOGRAFIA CITATA

- MINÀ PALUMBO F., 1859. Storia naturale delle Madonie. Catalogo dei lepidotteri diurni delle Madonie. *Atti Acc. Sci. Palermo*, 3: 26 pp.
- MINÀ PALUMBO F., 1883. Limacidi Siciliani. *Naturalista sicil.*, 2: 110-115.
- RAGUSA E., 1871. Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e ne' boschi di Caronia. *Bull. Soc. ent. ital.*, 3: 366-380.
- SABELLA G., 1993. I Coleotteri della riserva naturale di Vendicari. *Atti Mem. Ente Fauna sicil.*, 1: 79-94.

Castelbuono 14 Febbraio 1897 Sicilia

Illust. Signor Presidente

Ringraziamento

Mi è stata comunicata la conferma a Vice
Presidente per 1897 della nostra Società dei
Naturalisti Siciliani, rendo grazie a tutti
i Soci dell'onore datomi, e resterà sempre im-
pressa nel mio cuore la gratitudine.

Al Sig. Enrico Ragusa
Presidente

Mi offro sempre in che valga per progresso
ed avanzamento della Società, che auguro sem-
pre meglio.

Palermo

La risetto cordialmente, e mando un saluto
di buona armonia e progresso a tutti i Soci

Di Lei Dev.^o
Cav. Minà Palumbo

Fig. 10

